

Entrevista com egresso - PPED/UNIT (2025)

Esta entrevista integra uma pesquisa acadêmica aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil). Para fins de divulgação científica, o material foi anonimizado, sendo adotada a designação “Egresso”, garantindo a preservação da identidade do participante.

Realizada em 12 de maio de 2025

Entrevistadora: Boa tarde, professor. Inicialmente, gostaria de agradecer a sua participação em nossa pesquisa, voltada para o entendimento da trajetória do egresso durante o curso e do impacto dessa formação em sua vida pessoal, profissional e acadêmica. Estamos muito gratos pela sua disponibilidade em falar sobre isso.

A primeira questão que eu gostaria de tratar com você é sobre as motivações que o trouxeram à UNIT, ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Sei, pelo seu histórico, que você tem uma carreira aqui dentro, desde a condição de estudante até a docência, uma trajetória de grande êxito. Mas aqui você fez o mestrado e o doutorado. O que o motivou a vir para cá?

Egresso: Boa tarde, professora Neide. É um prazer estar aqui contribuindo com a sua pesquisa.

Para falar dessa motivação, eu tenho que voltar a 2002, quando entrei na Universidade Tiradentes, no Núcleo de Educação a Distância, que, naquele momento, estava sendo fundado aqui na universidade, sob a coordenação do professor orientador. Além dele, também estava presente o professor do programa.

Foi aí que comecei, na verdade, a ter um contato maior com a pesquisa. Até então, eu tinha apenas a experiência da graduação, que fiz aqui na universidade, em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, curso no qual já havia surgido em mim o desejo de lecionar no ensino superior. Mas, naquele momento, eu trabalhava na parte administrativa, ligada à EAD.

Com esse contato mais próximo, o professor orientador logo em seguida fundou o Grupo Pesquisa do qual passei a fazer parte desde o início. Foi nesse contexto que comecei a me interessar pelas leituras e por esse universo de ser pesquisador, de fato.

Quando surgiu a possibilidade de fazer o mestrado aqui, isso se tornou muito significativo para mim, porque, como eu trabalhava no setor administrativo, com carga horária de 44 horas, era muito difícil conseguir liberação para fazer um mestrado em outra instituição que não fosse a própria UNIT. Então, o desejo nasceu a partir do grupo de pesquisa e da oportunidade de termos o mestrado em Educação.

Além disso, como eu já atuava no campo da educação, especificamente na educação a distância, eu queria conhecer mais sobre esse universo para ter subsídios para produzir materiais que chegassem às mãos dos nossos estudantes.

O desenho do objeto de pesquisa no mestrado e no doutorado

Entrevistadora: Eu gostaria que você falasse um pouco do desenho do seu objeto, tanto do mestrado quanto do doutorado. Como foi esse processo de “parir” esse objeto de investigação? No primeiro trabalho, você lidou com rede social, com o Facebook; no outro, com curadoria de conteúdos voltada para a formação dos publicitários. Como foi isso?

Egresso: Na verdade, as duas pesquisas partiram muito da minha prática. Como eu já era professor da graduação no curso em que me formei, Comunicação Social/Publicidade e Propaganda, a ideia foi justamente escolher objetos de pesquisa que me ajudassem a compreender melhor as possibilidades educacionais para que eu pudesse levá-las para a sala de aula.

Como eu “caí de paraquedas” na educação, porque comecei a trabalhar na EAD e, certo dia, surgiu um convite: “Quer lecionar tal disciplina?”. Eu disse: “Topo”. Foi aquela história de abrir uma porta, abrir uma janela, e a gente pular para ver o que acontece. Então, eu não tive a preparação das licenciaturas para ser professor.

Entrevistadora: Você passou pela Iniciação Científica?

Egresso: Não, não passei pela Iniciação Científica. Meu primeiro contato com a pesquisa, como eu disse, foi com o Grupo de Pesquisa e, logo em seguida, com o ingresso no mestrado.

A ideia inicial do mestrado foi trabalhar com a aprendizagem colaborativa em grupos fechados do Facebook. Eu havia feito antes uma pesquisa com o Twitter, e isso já tinha me mostrado como os estudantes utilizavam essas redes para se comunicar. Fiz algumas práticas, mas, naquele momento, o Facebook ainda era a grande rede social do período, muito mais utilizada do que o próprio Twitter.

Então, resolvi desenvolver uma proposta em um grupo fechado no Facebook, articulada à disciplina de Marketing. A ideia era levar uma temática da disciplina para debate dentro desse grupo, como uma forma de ampliação das discussões da sala de aula, já que, presencialmente, tínhamos duas ou quatro horas, no máximo. O objetivo era identificar se havia aprendizagem colaborativa nesses espaços ou se eles eram apenas ambientes de replicação de falas soltas, sem colaboração real entre os participantes. A questão central era: como esses espaços, que os estudantes já utilizavam e dos quais já se apropriavam para outros fins, poderiam ser usados no processo educacional?

Entrevistadora: E o doutorado?

Egresso: O doutorado foi um pouco mais complexo. No meu tempo, já submetíamos um projeto de doutorado desde o início. Entrei com um projeto sobre curadoria de conteúdo, algo que emergiu da prática da área de marketing. Comecei a me questionar se isso poderia ser transformado em proposta para a educação.

Na comunicação, a curadoria de conteúdo vinha ganhando força. Isso por volta de 2013 e 2014. Na área da educação, porém, quase não se falava sobre isso. Fui

pesquisar nos Estados Unidos, na Europa, e encontrei muito pouco. Então, pensei: acho que aqui há uma boa possibilidade de pesquisa.

Entrei com essa proposta, mas, ao longo do percurso, surgiram outras oportunidades. Meu orientador, professor orientador, trouxe a possibilidade de estudar a implementação de metodologias ativas no curso de Administração, porque a universidade pensava em adotar esse modelo em todo o curso. Era também uma temática em alta naquele momento.

Ele perguntou se eu toparia desenvolver um estudo sobre essa implementação. Eu disse: “Topo”. Só que o tempo foi passando — um mês, dois, três, quatro, cinco, seis — e não havia definição sobre a adoção dessas metodologias no curso. Como, de certo modo, a curadoria de conteúdo também era uma metodologia ativa, nada do que eu vinha estudando foi perdido. Depois de cerca de oito meses, decidimos voltar ao projeto original, o da curadoria de conteúdo.

Então, o objeto emerge justamente da prática profissional, do meu campo de atuação, do contato com os alunos e da percepção de que havia ali uma possibilidade pedagógica: desenhar um modelo de curadoria de conteúdos digitais para a educação.

O que foi alcançado durante a investigação

Entrevistadora: O que foi alcançado durante a sua investigação?

Egresso: Eu trabalhei com os estudantes durante dois semestres. A proposta de curadoria passou desde a explicação do que era curadoria de conteúdos digitais até a realização efetiva da prática.

No primeiro semestre, foi desenvolvido todo um trabalho de compreensão e preparação. No segundo semestre, com a mesma turma, foi possível implementar a prática. Inclusive, tive a satisfação de acompanhar a mesma turma em duas disciplinas sequenciais, algo que normalmente não acontecia no curso, mas que, por conta da tese, a coordenação viabilizou.

Na etapa prática, os estudantes realizavam, semanalmente, a curadoria de conteúdos relacionados à grande temática do Marketing. Eles escolhiam os conteúdos, e eu criei um blog — na verdade, um site — onde essas curadorias eram publicadas. Tivemos quase 300 conteúdos curados em um período de dois a três meses.

Havia também um elemento de gamificação. Cada etapa cumprida gerava pontuação, e eu acompanhava isso por meio de um pequeno dashboard. Depois, faltando cerca de dois ou três meses para a defesa, e a partir de uma conversa após uma banca da qual o professor orientador participou, surgiu em mim a vontade de transformar aquela proposta metodológica em algo mais concreto.

Decidi criar um jogo de tabuleiro. Nunca tinha criado um jogo de tabuleiro na vida. Fui aprender o que era, quais eram seus elementos, como se estruturava. Fiz isso sem comentar com o professor orientador. Na qualificação, eu ainda não havia falado nada sobre isso. Quando apresentei a proposta a ele, disse: “Olha, está aqui. Se você achar

que não cabe, me diga, porque tirar isso não compromete a pesquisa”. Mas, na defesa, para minha grata surpresa, toda a banca considerou que o jogo de tabuleiro potencializou a pesquisa, tangibilizou a proposta metodológica e a prática pedagógica que eu havia construído.

Foi uma loucura muito prazerosa. Eu não apenas desenhei a proposta; eu a construí fisicamente. Cortei papel, montei peças, usei recursos digitais, como uma impressora de recorte que eu tinha em casa. Foi algo artesanal, mas extremamente significativo. E essa prática eu utilizo até hoje. Desde 2018, sigo trabalhando com curadoria de conteúdo com meus estudantes.

Percurso no mestrado e no doutorado: dificuldades e desafios

Entrevistadora: Gostaria que você descrevesse um pouco do seu percurso durante o mestrado e o doutorado: disciplinas, eventos, o que foi mais marcante. Você já falou da definição do objeto, mas quais foram as maiores dificuldades e desafios que enfrentou durante essas duas formações?

Egresso: Foram desafios diferentes, em momentos diferentes.

No mestrado, eu trabalhava 44 horas na parte administrativa e 12 horas em sala de aula, somando 56 horas semanais. Isso porque eram dois contratos: um como professor e outro no administrativo. Como eu tinha pouco tempo disponível, sobravam sexta à noite, sábado e domingo para colocar tudo em dia: leituras, produção, enfim, para ser pesquisador.

As disciplinas exigiam muito. Cada uma trazia livros de 200, 300 páginas por semana, num modelo mais massacrante de leitura, algo que hoje já está um pouco mais ameno. Ao mesmo tempo, o setor em que eu trabalhava, ligado à EAD, me liberava para assistir às aulas da tarde, o que ajudava bastante.

Na graduação, eu já atuava com disciplinas de Marketing, que também eram meu campo de pesquisa. Isso fez com que parte do percurso fosse mais tranquila. Mas, nas disciplinas do mestrado, tudo era novidade. As maiores dificuldades surgiram especialmente com as leituras clássicas, porque eu não tinha tido contato com elas na graduação. Percebi que precisava me dedicar mais do que alguns colegas que vinham das licenciaturas e já tinham familiaridade com esses autores.

Outro ponto desafiador foi a escrita. Na Comunicação, a escrita é curta, direta, objetiva. Eu precisava comunicar rápido, fazer com que a mensagem fosse compreendida de imediato. Na escrita acadêmica, era o oposto: uma escrita mais densa, mais robusta, mais contextualizada. Sofri um pouco para pegar esse ritmo.

Também houve desafios em disciplinas como História da Educação e Teoria da Educação, que não dialogavam de forma imediata com meu objeto, voltado à contemporaneidade e aos recursos digitais. Sempre se pedia um artigo ao final da disciplina, e o professor orientador me orientava: “Tente linkar com o seu objeto”. E eu pensava: “Como, se o conteúdo vai até o século XVIII e o meu objeto está no século XXI?”. Mas, conversando com os professores, isso sempre foi possível.

Lembro, por exemplo, de uma disciplina com a professora do programa, em que propus trabalhar a transição do livro ao e-book. Ela gostou da proposta e me deu um livro de Roger Chartier, dizendo que aquilo me ajudaria. E ajudou muito. Consegui construir essa ponte entre o livro impresso, desde Gutenberg, e o e-book, mostrando como cada suporte teve sua potência em seu tempo.

No doutorado, o grande desafio foi continuar com toda aquela carga horária de trabalho, mas agora em outro contexto institucional. Já não havia a mesma liberação para assistir às aulas. Eu tinha que vir para a universidade à tarde e “pagar” essas horas à noite. Durante um ano, praticamente morei na universidade: chegava às sete da manhã e saía por volta das dez e quinze da noite. Já era casado e tinha filha. Minha esposa foi guerreira. O tempo de estudo continuava sendo o fim de semana: sexta, sábado e domingo dedicados às leituras e às produções das disciplinas.

Mesmo assim, eu tinha muito claro o que queria: queria concluir o doutorado e me tornar professor do Programa. Claro que, de preferência, aqui, num ambiente que eu já conhecia, desde a graduação.

Trajatória profissional e metas alcançadas

Entrevistadora: Quando você entrou aqui como funcionário?

Egresso: Em 2002. Eu havia concluído a graduação em dezembro de 2000. No final de 2001, surgiu o convite para eu trabalhar aqui, por intermédio do professor Mário, mas o recado não chegou até mim. Depois, em janeiro, encontrei com ele, e ele perguntou: “Rapaz, você não quer trabalhar, não?”. Então ele refez o convite, eu aceitei e comecei em fevereiro de 2002.

Um ano depois, eu já estava fazendo uma pós-graduação lato sensu, e surgiu o convite para começar a lecionar na graduação. Isso era algo que eu já havia estabelecido como meta quando ainda era aluno: ser professor do ensino superior.

Com o tempo, convivendo com professores que hoje são colegas, surgiu também o desejo de estar no Programa. Graças a Deus, essa meta foi alcançada.

Na graduação, eu sempre encarei as atividades não apenas como tarefas para tirar nota, mas como entregas profissionais. Era como se o professor fosse um cliente que me contratou e para quem eu precisava entregar o melhor resultado possível, considerando o momento da minha formação. Essa lógica da Publicidade eu transpus para o mestrado e o doutorado. Pensava: “Se um dia eu quero estar lá, eles precisam me ver como alguém que pode, potencialmente, ser colega deles”.

Lembro de uma apresentação sobre Pestalozzi. Eu nem sabia quem era Pestalozzi. Preparei uma apresentação completa, com slides, e, ao final, o professor me pediu o material porque usaria na aula da graduação. Isso me marcou muito, porque mostrava o quanto eu me empenhava.

Nunca fui muito movido pela nota. Sempre estive mais preocupado em fazer bem feito.

Dores, perdas e permanência

Egresso: Claro que houve dificuldades pessoais. No mestrado, minha esposa decidiu derrubar uma casa para reconstruí-la, e eu ainda acompanhava a obra no intervalo do almoço, antes das aulas e à noite. No doutorado, passei por perdas familiares. Meu pai ficou um mês na UTI, minhas irmãs moravam fora, e eu precisei cuidar de tudo. Depois disso, fiquei cerca de três meses praticamente em branco, sem conseguir produzir. Foi difícil retomar o ritmo.

Mas, mesmo nesses momentos, eu não pensei em desistir. Eu sabia que aquele era o meu caminho. Não me cobrava além do possível, porque compreendia que estava vivendo um processo difícil. Depois de um tempo, consegui retomar. Sempre soube o que queria: ser pesquisador, estar na graduação, pesquisar, viver esse espaço de troca. Acho que isso fez com que todas essas dificuldades me fortalecessem e me ajudassem a perceber, com mais clareza ainda, aquilo que eu queria para minha vida.

Olhar atual sobre a própria produção

Entrevistadora: Como você vê hoje os trabalhos que produziu? Tem alguma observação a fazer sobre eles?

Egresso: Tenho, sim. A curadoria, especificamente, eu uso até hoje. E tive a grata satisfação de ser chamado recentemente para uma banca de qualificação — cuja defesa ocorreu no mês passado — de um trabalho que tratava justamente de curadoria, tendo minha tese como base. Isso é quando começamos a perceber os frutos do que produzimos.

No mestrado, a escrita foi mais difícil, porque eu tive que me adaptar a um outro estilo. No doutorado, esse processo já foi mais tranquilo. No mestrado, eu sofri mais porque vinha de um campo em que a escrita era direta, informacional. Depois que peguei o ritmo da escrita acadêmica, ficou mais fácil.

Naquela época do mestrado, participar de eventos era algo muito valorizado. Fui a muitos eventos, gastei bastante com isso, e depois percebi que talvez tivesse sido mais estratégico investir mais em artigos do que em apresentações. Mas, ainda assim, valeu pela experiência, pelo contato, pelo feedback e pelo aprendizado que hoje levo para os eventos que organizamos no programa.

Quanto à publicação dos trabalhos, vários artigos foram produzidos tanto a partir da dissertação quanto da tese. Houve artigos publicados em estratos A1 e A2, textos sobre a metodologia que utilizei, sobre multirreferencialidade, formação na cibercultura e também sobre os resultados da pesquisa.

Tenho ainda o desejo de transformar a tese em livro, agora incluindo um contraponto com a inteligência artificial. Na época da tese, um dos meus receios era que surgisse algum recurso digital capaz de fazer automaticamente a curadoria de conteúdos. Hoje, a IA já apresenta essa possibilidade. Então, tenho vontade de retomar esse trabalho e desenvolver práticas comparativas entre a curadoria feita por mim e a curadoria feita pela IA, observando tempo, qualidade e resultados.

Impactos do pós-doutorado na vida pessoal, profissional e acadêmica

Entrevistadora: E, por fim, qual foi o impacto do doutorado na sua vida pessoal, profissional e acadêmica?

Egresso: Eu concluí o doutorado em 2018 e, em 2019, surgiu a oportunidade de uma vaga no PPED. Eu ainda atuava na parte administrativa e na docência, mas, para assumir a vaga no programa, teria que abrir mão do administrativo. Não pensei dois segundos.

Acho que o mais importante não foi apenas a vaga existir, mas o fato de eu já ter construído, ao longo do mestrado e do doutorado, uma preparação em termos de produção acadêmica que me permitiu concorrer de forma consistente. Outras pessoas também se candidataram, mas não tinham a mesma produção. Como a minha produção, especialmente a do doutorado, estava mais densa, isso me credenciou para hoje estar no PPED.

Do ponto de vista profissional, isso significou alcançar uma meta que eu havia traçado lá atrás, quando entrei no mestrado: fazer parte do Programa, produzir, pesquisar. E isso aconteceu relativamente rápido.

Do ponto de vista acadêmico, melhorei muito como professor da graduação. Ressignifiquei práticas. Sempre fui aberto ao uso de recursos digitais, mas, agora, não se trata mais de usá-los apenas por usar, e sim com consciência pedagógica. Aprendi muito nessa trajetória, não apenas com as leituras, mas, principalmente, com os professores que tive ao longo do caminho.

Encerramento

Entrevistadora: Muito bem. Grata.

Egresso: Veja, essa é uma das possibilidades de entrevista narrativa. Quando a pessoa vai falando, vai soltando o verbo, e vêm junto as emoções. Muita gente acaba se emocionando, porque lembrar a trajetória é revisitar tanto coisas positivas quanto negativas. Se fosse um formulário para preencher, não sairia nem metade disso.